

ELS ESTUDIANTS SABEN USAR EL PRONOM FEBLE *EN*. REFLEXIONANT SOBRE LA PRONOMINALITZACIÓ DELS COMPLEMENTES VERBALS

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4t ESO

En aquest projecte analitzarem com usen els estudiants d'ESO el pronom feble *en* i com expliquen aquests usos. Per fer aquesta anàlisi elaborarem una enquesta dirigida a alumnes del centre per saber quan l'usen i com expliquen aquests usos. Si volem elaborar bones qüestions per saber-ho, necessitarem analitzar com es substitueixen el complement directe i el complement de règim en castellà i en català. Per això, observarem les diferències i similituds entre aquests complements verbals en ambdues llengües, pensarem quines preguntes seran més adequades per extraure aquesta informació i explicarem oralment per què pot resultar difícil a un castellanoparlant usar-lo. Anem-hi!

FASE 1: OBSERVEM ELS USOS

Sessió 1

Activitat inicial: Usem el pronom feble *en*? Podem explicar quan s'usa?

A. QUINES EXPRESSIONS HEU SENTIT AMB EL PRONOM FEBLE *EN*

1. 1. Segur que a l'institut, a casa o als mitjans de comunicació heu sentit expressions amb el pronom feble *en*:

- Podeu recordar-ne alguna?
- Sabeu per què s'usa aquest pronom en aquestes expressions?
- Com és aquesta expressió en castellà?
- Quan traduïm l'expressió al castellà, què succeeix amb al pronom *en*?

Per què pensem que passa això amb el pronom *en*?

B. QUAN S'USA EL PRONOM FEBLE *EN*?

1.2. Busqueu informació sobre els usos del pronom feble *en* en els llibres de text i les gramàtiques que tenim a classe:

- Ves a l'índex del llibre de text o de la gramàtica
- Busca l'apartat sobre pronoms febles: substitució del complement directe i complement de règim
- Selecciona la informació que apareix sobre el pronom *en*

1.3. Prepareu una breu explicació per als companys de classe amb l'ajuda de les preguntes que apareixen en el quadre següent. Recordeu incloure algun exemple perquè ho entenguin millor.

Sobre el complement directe:

- Quan hem d'usar el pronom feble *en*?

Busqueu en els llibres de text i en gramàtiques les funcions d'aquest pronom feble quan funciona com a complement directe i feu un esquema per explicar-ho als companys.

- Quan coincideix l'ús dels pronoms febles *el/la/les/els* en castellà i català?

Sobre el complement de règim:

- Quan hem d'usar el pronom feble *en*?

Busqueu en els llibres de text i en gramàtiques les funcions d'aquest pronom feble quan funciona com a complement de règim i feu un esquema per explicar-ho als companys.

- Hi ha coincidències en la pronominalització del complement de règim en castellà i català?

Pren apunts per explicar-ho als companys de classe:

FASE 2: INDAGUEM

Sessió 2

A. EL PRONOM FEBLE *EN* AMB LA FUNCIO DE COMPLEMENT DIRECTE

1. Indica l'antecedent del pronom feble subratllat:

- Ací tens sucre per al cafè; jo no en vull
- Aquest aparell no funciona, el podries arreglar?
- No sabia el resultat, però l'esbrinaria.
- Has deixat la porta oberta. Tanca-la.
- No tenim pomes a casa. No en mengem

2. Completa aquesta explicació:

El complement directe en català es pot substituir pels pronoms febles:

- El/la/els/les: si substitueix un grup de paraules o una paraula _____, per exemple, _____
- En: si substitueix un grup de paraules o una paraula _____, per exemple, _____

3. Indica l'antecedent del pronom feble de complement directe, és a dir, el grup de paraules o la paraula que substitueix:

Després tria l'ús del pronom feble de complement directe correcte (*el/la/els/les* o *en*):

- Si no trobes les claus, ____ hauràs de buscar millor.
- Tinc son. Tu no ____ tens?
- Ja he vist el pis que m'agrada, però no ____ he comprat.
- Has trobat música de jazz? - Sí, ____ he trobat

- He anat al forn a comprar pa, però no ____ tenien.
- Deixa'm la goma si no ____ utilitzes
- Has acabat els deures? Sí, _____ he acabat

Sessió 3

4. Tradueix al castellà aquestes oracions:

1. Necessites un llapis per fer els deures? -Sí, en necessito.

- _____
- Necessites el llapis per fer els deures? -Sí, el necessito.
- _____

2. Busques un gos per vigilar la casa? -Sí, en busco.

- _____
- Busques el gos per vigilar la casa? - Sí, el busco.
- _____

4.1. Es tradueixen igual cada parell d'oracions? Per què? Explica aquesta diferència entre el castellà i el català amb l'ajuda d'aquest model de text:

En castellà les oracions "Busques un gos per vigilar la casa? -Sí, en busco" i "Busques el gos per vigilar la casa? - Sí, el busco" es tradueixen igual perquè en aquesta llengua el complement directe només es substitueix pel pronom _____.

En català són dues oracions diferents perquè aquesta llengua diferencia el complement directe segons si és un complement directe definit o no definit. Si és definit, es substitueix pel pronom o pels pronoms _____ . En canvi, si és no definit, és substitueix pel pronom o els pronoms _____

5. Compara la pronominalització del complement directe en castellà i català:

El castellà i el català es diferencien en la pronominalització del complement directe. En català els pronoms febles *el/la/les/els* substitueixen el complement directe si l'antecedent és una paraula o un grup de paraules _____, però si l'antecedent és una paraula o un grup de paraules _____, el complement directe es substitueix pel pronom feble _____. En canvi, en castellà el complement directe només es pot substituir pels pronoms *lo/la/los/las*, per exemple,

Sessió 4

EL PRONOMS FEBLE EN AMB LA FUNCIO DE COMPLEMENT DE REGIM

6. Indica l'antecedent del pronom feble *en* en aquestes oracions:

- No es recorda de tu? No, no se'n recorda.
- Maria depèn del jornal de la fàbrica? - Sí, en depèn
- L'aigua s'ha eixit de la cassola? -Sí, se n'ha eixit
- Marta es queixa molt dels deures? -No, no se'n queixa.

7. En les oracions de l'activitat 1, quina és la funció de l'antecedent del pronom feble *en*?

Per decidir-ho:

- Comprova l'estructura argumental dels verbs de les oracions
- Identifica la funció de l'argument que no és subjecte

Si et fixes, tots aquests complement estan introduïts per *de*. Aquesta paraula és una preposició.

Completa aquesta explicació sobre el pronom *en*:

El pronom feble *en* substitueix l'argument que funciona com a complement de règim si aquest argument està introduït per _____.

Sessió 5

8. Tradueix aquestes oracions al castellà:

-Aitana, sol fugir dels problemes? -No, no en sol fugir.

-Dius d'Adrià que és un bon xic? -Sí, en dic també que és amable.

-Julián sap de judo? - Sí, Julián en sap molt.

- Alba sol parlar mal dels amics? -No, Alba no en parla mai mal.

Quina paraula no has pogut traduir literalment? Pots explicar per què?

Quan traduïm al castellà una expressió amb el pronom feble *en* amb funció de complement de règim no podem traduir _____ perquè en castellà _____.

9. Indica quina és la traducció correcta al català d'aquesta oració *en*:

-¿Te preocupas de cuestiones superficiales? - No, no me preocupo.

a) Et preocupes de qüestions superficials? -No, no em preocupo.

b) Et preocupes de qüestions superficials? -No, no me'n preocupo.

- ¿Hablamos mañana de tu trabajo? -Sí, hablamos mañana.

a) Parlem demà del teu treball? -Sí, en parlem demà.

b) Parlem demà del teu treball? -Sí, parlem demà.

9. 1. Explica per què has triat una de les dues traduccions:

La traducció correcta de l'oració "¿Te preocupas de cuestiones superficiales? - No, no me preocupo" és _____ perquè el verb _____ necessita un _____ Aquest complement s'ha de substituir en català pel pronom feble _____.

La traducció correcta de l'oració "¿Hablamos mañana de tu trabajo? -Sí, hablamos mañana" és _____ perquè el verb _____ necessita un _____ Aquest complement s'ha de substituir en català pel pronom feble _____.

10. Explica aquests casos de pronominalització amb el pronom *en* i compara-ho amb el castellà:

El castellà i el català es diferencien en la pronominalització del complement de règim. En català el pronom EN substitueix el _____ si està introduït per la preposició _____, en canvi, en castellà el complement de règim _____.

FASE 3: EXPOSEM LES CONCLUSIONS

Sessió 6

11. ENQUESTA SOBRE EL PRONOM FEBLE *EN*

Recordeu que hem d'elaborar una enquesta per saber si els estudiants de 14 a 17 anys del nostre centre:

- a) Usen correctament el pronom feble *en*
- b) Saben explicar per a què usen el pronom feble *en*

Primer prepararem les preguntes que ens permetran tindre dades sobre com usen el pronom feble *EN* i com ho expliquen. Aquestes preguntes han de ser de diferents tipus:

- a) Tradueix del castellà al català i del català al castellà
- b) Tria l'opció correcta (exemples de frases amb el pronom *en*)
- c) Tria l'opció correcta (explicació gramatical d'aquests usos)

1. En grup elaboreu dues preguntes de cada tipus.
2. Entre tota la classe seleccioneu deu preguntes de diferents tipus per a l'enquesta sobre el pronom *en*.
3. Editeu l'enquesta amb una aplicació digital i envieu-la a altres estudiants del centre.

Sessió 7 i següents

12. EXPOSICIÓ DELS RESULTATS I DE LES CONCLUSIONS

A partir dels resultats de l'enquesta, redacta les conclusions que es poden extraure sobre l'ús del pronom feble *en*:

- a) Sobre l'ús:
 - Quin ús del pronom feble *en* els resulta més fàcil? Indica el percentatge d'encert.
 - Quin ús del pronom feble *en* els resulta més difícil? Indica el percentatge d'error.

b) Sobre les explicacions:

- Quin ús del pronom *en* poden explicar millor? Indica el percentatge d'encert.
- Quin ús del pronom *en* expliquen pitjor? Indica el percentatge d'error.
- Per què creus que tenen més dificultats amb alguns usos i amb algunes explicacions?

Prepareu una exposició oral per explicar:

- Usen els estudiants el pronom feble *en*?
- Saben explicar per a què usen aquest pronom?

Podeu ajudar-vos d'aquest quadre per planificar l'exposició:

SITUACIÓ COMUNICATIVA		
Receptor de l'explicació	A qui l'expliqueu els resultats de l'enquesta?	
	Per què els pot interessar?	
Intencionalitat	Per a què els explicarem aquest tema?	
QUÈ ELS EXPLICAREM?		
Dades	En quins casos els resulta més fàcil usar-lo?	
	En quins casos els resulta més difícil usar-lo?	
Conclusions	Per què els pot resultar més fàcil uns usos?	
	Per què els pot resultar més fàcil uns usos?	